

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Gulyamova Xilola Shavkatovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SADRIDDIN AYNIYNING TA'LIMIY-TARBIYAVIY ASARLARIDA AXLOQIY VA PEDAGOGIK AQIDALAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART